

Rumo à saúde coletiva: Programas e políticas nacionais como ferramentas de fortalecimento do sistema de saúde pública

Towards collective health: National programs and policies as tools to strengthen the public health system

Hacia la salud colectiva: Programas y políticas nacionales como herramientas para fortalecer el sistema de salud pública

DOI: 10.5281/zenodo.13021510

Elenice de Fatima Souza Capelario
Graduanda em odontologia
Unibrasil, Brasil.
E-mail: elenice.capelario@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6460-9593>

Mérlim Fachini
Doutora em Pediatria e Saúde da Criança
Faculdade Anhanguera Porto Alegre, Brasil.
E-mail: merlimf@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8998-4170>

Regiane Santana da Conceição Ferreira Cabanha
Graduanda em Medicina
Universidade Anhanguera UNIDERP, Brasil.
E-mail: regianecabanha19@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4911-7747>

Rodrigo Daniel Zanoni
Graduado em Medicina
Centro de Longevidade Irineu Mazutti (CNES 9433856), Brasil.
E-mail: drzanoni@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7641-2851>

Recebido: 15/04/2024 | Data da publicação: 25/05/2024

RESUMO

O objetivo deste estudo foi de analisar quais as principais políticas e programas nacionais, estão relacionados ao fortalecimento do sistema de saúde pública do Brasil, dentro do espectro da saúde coletiva. Este estudo é uma revisão de escopo desenvolvida seguindo as orientações do Instituto Joanna Briggs. Para a realização desta revisão, as pesquisas foram feitas nas bases de dados SciELO e LILACS, juntamente com o auxílio do Google Acadêmico para artigos não indexados. Foram incluídos estudos em português, dentro do recorte temporal de 2015 e 2024, gratuitos e de livre acesso. Identificaram-se 162 estudos, após a remoção de artigos repetidos e fora do escopo, apenas 10 estudos foram escolhidos para compor essa revisão. Os estudos demonstraram

que os principais programas e políticas nacionais, relacionados a saúde coletiva foram, o Sistema Único de Saúde (SUS) , Programa Mais Médicos, A Política Nacional de Atenção Básica e a Estratégia Saúde da Família, O Programa Nacional de Imunizações (PNI), Pacto pela Vida e o Contrato Organizativo de Ação Pública (Coap). Ambos são fundamentais para a estruturação da atenção primária, promovendo cuidados de saúde preventivos e contínuos, principalmente para populações vulneráveis. Esses programas têm um impacto significativo na redução das desigualdades e na melhoria dos indicadores de saúde.

Palavras-chave: Políticas Públicas de Saúde; Programas Nacionais de Saúde; Saúde Coletiva.

ABSTRACT

The objective of this study was to analyze which main national policies and programs are related to strengthening Brazil's public health system, within the collective health spectrum. This study is a scoping review developed following the guidelines of the Joanna Briggs Institute. To carry out this review, searches were carried out in the SciELO and LILACS databases, together with the help of Google Scholar for non-indexed articles. Studies in Portuguese were included, within the time frame of 2015 and 2024, free and freely accessible. 162 studies were identified, after removing repeated articles that were out of scope, only 10 studies were chosen to compose this review. The studies demonstrated that the main national programs and policies related to collective health were the Unified Health System (SUS), the Mais Médicos Program, the National Primary Care Policy and the Family Health Strategy, the National Immunization Program (PNI), Pact for Life and the Public Action Organizational Contract (Coap). Both are fundamental for structuring primary care, promoting preventive and continuous health care, especially for vulnerable populations. These programs have a significant impact on reducing inequalities and improving health indicators.

Keywords: Public Health Policies; National Health Programs; Public Health.

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar qué principales políticas y programas nacionales están relacionados con el fortalecimiento del sistema de salud pública de Brasil, dentro del espectro de la salud colectiva. Este estudio es una revisión de alcance desarrollada siguiendo las directrices del Instituto Joanna Briggs. Para realizar esta revisión se realizaron búsquedas en las bases de datos SciELO y LILACS, junto con la ayuda de Google Scholar para artículos no indexados. Se incluyeron estudios en portugués, en el plazo de 2015 y 2024, gratuitos y de libre acceso. Se identificaron 162 estudios, luego de eliminar artículos repetidos que estaban fuera de alcance, solo se eligieron 10 estudios para componer esta revisión. Los estudios demostraron que los principales programas y políticas nacionales relacionados con la salud colectiva fueron el Sistema Único de Salud (SUS), el Programa Mais Médicos, la Política Nacional de Atención Primaria y la Estrategia de Salud de la Familia, el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Pacto por la Vida. y el Contrato Organizativo de Acción Pública (Coap). Ambos son fundamentales para estructurar la atención primaria, promoviendo la atención preventiva y continua de la salud, especialmente para las poblaciones vulnerables. Estos programas tienen un impacto significativo en la reducción de las desigualdades y la mejora de los indicadores de salud.

Palabras clave: Políticas de Salud Pública; Programas Nacionales de Salud; Salud pública.

INTRODUÇÃO

A busca pelo fortalecimento do sistema de saúde pública é um desafio global, particularmente em países com grandes disparidades socioeconômicas e diversidade cultural como o Brasil. Nesse cenário, o sistema de saúde enfrenta a complexidade de atender a uma população diversificada, lidando com diferentes realidades e necessidades de saúde ^{1,2,3}. A implementação de programas e políticas nacionais, portanto, surge como um mecanismo crucial para avançar rumo a uma saúde coletiva mais inclusiva e eficaz. Essa abordagem deve ser multifacetada, envolvendo desde a melhoria da infraestrutura até a promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde, garantindo que todas as camadas da população tenham suas necessidades de saúde atendidas ³.

O conceito de saúde coletiva transcende a mera ausência de doenças, abraçando uma visão mais holística que inclui o bem-estar físico, mental e social. Essa abordagem ampla reconhece que a saúde é influenciada por uma variedade de fatores que vão além do atendimento médico, como as condições sociais e econômicas das pessoas ^{4,2}. Dentro deste espectro, os programas e políticas nacionais se tornam instrumentos vitais para abordar os determinantes sociais da saúde, como educação, habitação, nutrição e condições ambientais. Esses programas são fundamentais para garantir o acesso universal aos serviços de saúde, independentemente da condição socioeconômica do indivíduo, e para criar uma sociedade onde a saúde é vista como um direito e uma responsabilidade compartilhada.

O fortalecimento do sistema de saúde pública, através desses programas, não é apenas uma questão de alocar recursos financeiros; é também uma questão de implementação de políticas eficientes, treinamento de profissionais de saúde qualificados e adaptação às mudanças tecnológicas e epidemiológicas. Esse processo requer uma abordagem integrada que envolve todos os atores do sistema de saúde, incluindo governos, profissionais de saúde, e a sociedade civil⁴. Isso envolve a promoção da atenção primária como porta de entrada para o sistema de saúde, garantindo que as necessidades de saúde sejam atendidas de maneira oportuna e eficiente, e a implementação de estratégias que promovam a prevenção e o tratamento adequado de doenças.

Além disso, a integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde – primária, secundária e terciária – é crucial para o sucesso do sistema de saúde como um todo^{1,2}. Esta integração promove uma gestão mais eficiente dos recursos, evitando a duplicação de serviços e

garantindo que cada nível de atenção complemente os outros. Isso assegura uma continuidade de cuidado, desde a prevenção e promoção da saúde até o tratamento e reabilitação⁴. A participação comunitária e a gestão descentralizada são elementos que também desempenham um papel significativo no fortalecimento do sistema, pois permitem que as políticas e programas sejam mais sensíveis às necessidades locais e culturais, aumentando a eficácia das intervenções de saúde³.

Portanto, a jornada rumo a uma saúde coletiva robusta e resiliente depende em grande parte da capacidade dos programas e políticas nacionais de se adaptarem e responderem às mudanças dinâmicas na demografia, na epidemiologia e nas expectativas da sociedade⁵. Isso exige uma visão estratégica e uma abordagem flexível para enfrentar os desafios da saúde pública. Este processo contínuo de avaliação, inovação e implementação é essencial para um sistema de saúde pública que não apenas trata doenças, mas promove uma sociedade mais saudável e equitativa, onde a saúde é vista como um componente integral do desenvolvimento humano e social¹.

Este estudo reveste-se de extrema relevância, pois colabora significativamente para a edificação de uma sociedade mais saudável, equitativa e economicamente sustentável. Nesse sentido, foi realizada a presente revisão de escopo com o objetivo de analisar quais as principais políticas e programas nacionais, estão relacionados ao fortalecimento do sistema de saúde pública do Brasil, dentro do espectro da saúde coletiva.

METODOLOGIA

O presente estudo constitui uma revisão de escopo (scoping review) cujas etapas foram alinhadas às recomendações do JBI⁶. Inicialmente, a questão de pesquisa foi definida para orientar todo o processo. Posteriormente, realizou-se a identificação de estudos relevantes, seguida por uma seleção criteriosa dos artigos a serem incorporados à revisão. A fase subsequente compreendeu a extração de dados pertinentes, seguida pela organização, sumarização e elaboração do relatório de resultados.

A formulação da pergunta orientadora da pesquisa foi embasada na estratégia mnemônica PCC (população, conceito e contexto)⁷. Nesse contexto, atribuiu-se "P" à comunidade ou população nacional, "C" aos programas e políticas nacionais voltados para a prevenção e controle de doenças endêmicas, e novamente "C" ao escopo nacional. A questão de pesquisa resultante

foi a seguinte: quais políticas e programas nacionais estão associados à prevenção e controle de doenças endêmicas no Brasil, considerando o contexto da saúde coletiva? A construção desta revisão também foi guiada pelo uso da lista de verificação PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses for Scoping Reviews)⁶.

As buscas foram realizadas no período compreendido entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, utilizando as bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e o Google Acadêmico. É relevante destacar que o Google Acadêmico se destaca por sua capacidade de recuperar artigos de periódicos não indexados, ampliando, assim, a amplitude da pesquisa. Em ambas as bases de dados, utilizamos termos derivados do conjunto de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), que incluíam as seguintes expressões: "Políticas Públicas de Saúde", "Programas Nacionais de Saúde" e "Saúde Coletiva". A aplicação de operadores booleanos variou de acordo com as bases de dados, envolvendo combinações como "AND + OR" ou a utilização independente de "AND" e "OR".

Como critérios de inclusão, apenas estudos completos escritos em português, de acesso livre e gratuito, publicados dentro do recorte temporal de 2015 a 2024. Os critérios de exclusão se deram por estudos duplicados entre as bases de dados, utilizando-se do programa EndNote (<http://www.endnote.com/>), trabalhos de conclusão de curso, resumos e trabalhos publicados em anais de evento. Foram considerados apenas estudos que se relacionassem ao âmbito nacional, estudos que citasse programas ou políticas fora do Brasil foram descartados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na fase inicial do processo de seleção dos estudos, identificou-se um total de 162 artigos. Após a aplicação dos critérios de exclusão, 123 desses artigos foram descartados, resultando em 39 estudos que avançaram para a segunda etapa da análise. Nessa segunda fase, procedeu-se uma avaliação dos títulos e resumos desses 39 estudos, o que resultou na eliminação de mais 16 artigos que não se adequavam ao escopo do presente estudo. Assim, na terceira e última etapa, um conjunto de 23 estudos foram examinados na íntegra. Após uma análise minuciosa do conteúdo e da relevância desses estudos, outros 08 foram eliminados, restando apenas 10 artigos para integrar a amostra final. Esse processo de seleção é demonstrado na Figura 1.

Ao caracterizar os artigos segundo o ano de publicação, observou-se que a maioria dos

estudos foi publicada em 2020, com 50% das publicações. As demais pesquisas foram publicadas em 2022(20%) e 2023 (30%) .

Os tipos de estudo predominantes são: revisão de escopo (10.00%), Revisão integrativa da literatura (10.00%), Estudo descritivo (10.00%), Pesquisa exploratória de métodos mistos (10.00%), Revisão de literatura (10.00%), Análise documental de duas portarias ministeriais (10.00%), Estudo descritivo com análise documental (10.00%), Estudo de caso descritivo (10.00%), Estudo comparativo descritivo (10.00%) e estudo exploratório descritivo-analítico (10.00%). Cada tipo de estudo representa 10% do total, indicando uma diversidade equitativa de abordagens metodológicas nos estudos listados.

As principais regiões citadas e estudadas nos artigos foram as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, bem como áreas rurais e de difícil acesso. Essas regiões foram abordadas em 60% dos artigos analisados ^{8 9 10 16 11 11}.

A frequência de termos em comum mais usados nos artigos foi "Sistema Único de Saúde" e "atenção básica à saúde", presente em 80% dos estudos, seguido de outros termos como "gestão de tecnologias em saúde", "políticas públicas de saúde", "saúde da família" e "Programa Saúde da Família ", presentes em 30% das publicações.

Figura 01 – Amostra dos estudos selecionados

Fonte: Autores (2024).

As principais questões levantadas pelos artigos foram a avaliação da qualidade da atenção básica em saúde , gestão de tecnologias em saúde, a implementação de políticas públicas de saúde, a atenção básica à saúde e a importância do SUS para aprimoramento da saúde coletiva ⁸ 9 10 13 14 16 .

As principais populações estudadas nos artigos foram as comunidades em situação de vulnerabilidade social, incluindo grupos étnicos minoritários, populações rurais, populações em áreas de difícil acesso e populações de baixa renda. Essas populações foram abordadas em 70% dos artigos analisados. Todos os estudos selecionados foram sintetizados no Quadro 1, em relação aos autores, ano, objetivos e principais achados.

Quadro 01 – Descrição dos estudos incluídos na revisão de escopo segundo autores/ano, objetivos e principais achados.

Estudo	Referência	Ano	Periódico	Tipo de estudo	Objetivo	Principais achados
E1	Paschoalotto et al.	2022	Saúde em Debate	revisão de escopo	Investigar fatores que possam contribuir para a criação de uma pauta de pesquisa focada em resiliência para o Sistema Único de Saúde.	A resiliência dos sistemas de saúde depende de fatores como a capacidade de adaptação, a integração de tecnologias e a colaboração entre os diferentes níveis de atenção à saúde
E2	Santana	2023	Nursing	Revisão integrativa da literatura	Analisar a importância do Sistema Único de Saúde para aprimoramento da Saúde Coletiva	Além de ser um sistema de saúde e assistência, o SUS foi organizado como uma política pública eficaz, proporcionando cuidados de saúde de maneira universal, igualitária e equitativa, com uma abordagem integral e contando com a participação da população.
E3	Torres et al.	2020	Physis: Revista de Saúde Coletiva	Estudo descritivo	Reflexão sobre a evolução da política pública de saúde direcionada aos idosos.	As mudanças na política de atenção ao idoso têm ampliado seus direitos, apesar da implementação lenta. Exige-se uma colaboração intersectorial para efetivar as diretrizes da PNSPI, com os gestores do SUS promovendo articulações para parcerias e integração institucional.

E4	Mendonça et al.	2023	Saúde em Debate	Pesquisa exploratória de métodos mistos	Examinar a regulamentação federal e seus efeitos na estruturação das equipes de atenção primária no Brasil.	As mudanças na política de atenção primária podem impactar a sustentabilidade da Estratégia Saúde da Família, especialmente em relação ao financiamento e à organização dos serviços
E5	Silva et al.	2020	Revista Ciência & Saúde Coletiva	Revisão de literatura	Analisar de políticas recentes na área de Atenção Primária à Saúde (APS) e suas potenciais consequências para o modelo de assistência no Sistema Único de Saúde.	Os desafios das políticas incluem a falta de recursos, a fragmentação dos serviços e a necessidade de integração entre os níveis de atenção à saúde
E6	Giovanella et al.	2020	Revista Pró-Universidade	Análise documental de duas portarias ministeriais	Examinar a trajetória e as direções futuras da Política Nacional de Atenção Básica.	A política está caminhando para uma maior integração entre os serviços e uma maior valorização da atenção primária, com destaque para a Estratégia Saúde da Família
E7	Silva et al.	2023	Ciência & Saúde Coletiva	Estudo descritivo com análise documental	Identificar as bases regulatórias e diretrizes federais que apoiam a implementação de tecnologias em saúde no SUS, analisando documentos e leis da Política	Utilizar normas e recomendações para promover o acesso a inovações em saúde é essencial, mas as diretrizes existentes ainda são limitadas para efetivar essa implementação no Brasil.

					Nacional de Gestão de Tecnologias de Saúde.	
E8	Domingues et al.	2020	Cadernos de Saúde Pública	Estudo de caso descritivo	Analisar os 46 anos do Programa Nacional de Imunizações	O PNI é uma das políticas de saúde mais bem-sucedidas do país, contribuindo para a redução da morbimortalidade por doenças imunopreveníveis
E9	Martin et al.	2020	REAd	Estudo comparativo descritivo	Examinar o Programa Mais Médicos e os indicadores de atenção, além de avaliar os impactos e consequências do fornecimento de profissionais de saúde no rendimento da Atenção Primária à Saúde (APS) nas cidades de Minas Gerais.	O Programa Mais Médicos impulsionou a eficácia da Atenção Primária à Saúde, aumentando o número de médicos, expandindo as equipes de Saúde da Família, melhorando a cobertura da APS, elevando as consultas e procedimentos de Atenção Básica, e reduzindo internações gerenciáveis pela APS.
E10	Almeida et al.	2022	Saúde em Debate	estudo exploratório descritivo-analítico	Analisar o Prêmio APS Forte no Sistema Único de Saúde-Brasil	O prêmio reconhece iniciativas bem-sucedidas na atenção primária e pode contribuir para aprimorar a qualidade dos serviços de saúde no país, destacando a importância da integralidade e resolubilidade da APS

Fonte: Autores (2024).

Esta revisão de escopo, embora tenha seu recorte temporal entre 2015 e 2024, deu prioridade a estudos mais recentes. Os principais benefícios identificados pelos artigos, no contexto das políticas e programas de saúde, foram o fortalecimento da atenção primária à saúde, a melhoria do acesso aos serviços de saúde, a promoção da integralidade do cuidado, a redução das desigualdades em saúde e o aumento da satisfação dos usuários^{8 9 11 12 14 15 16 17}. Esses benefícios foram relatados em 80% dos artigos analisados.

Após analisar os artigos, foi possível identificar diversas temáticas relevantes no contexto da saúde pública no Brasil. A gestão de tecnologias em saúde foi um dos temas mais abordados entre os principais conceitos⁹. Isso tras uma discussão relevante sobre a importância da incorporação, avaliação e implementação de tecnologias no âmbito do SUS, enfatizando a necessidade de diretrizes claras e eficazes para garantir o acesso equitativo a tecnologias de saúde inovadoras. Outra temática recorrente foi a discussão sobre as políticas públicas de saúde, tópico abordado pela maioria dos estudos.

O Programa Mais Médicos¹² e a Política Nacional de Atenção Básica¹⁶ são iniciativas fundamentais citadas na melhoria da saúde coletiva no Brasil, abordando dois aspectos cruciais: a disponibilidade de profissionais de saúde e a qualidade do atendimento primário. O Programa Mais Médicos, em particular, desempenhou um papel vital em aumentar o acesso à saúde em regiões remotas e desfavorecidas, onde a escassez de médicos era um problema significativo. Ao alocar médicos, inclusive estrangeiros, em áreas que antes enfrentavam grandes desafios de acesso a cuidados médicos, o programa contribuiu para a redução de desigualdades em saúde e a melhoria dos indicadores de saúde nessas comunidades.

Por outro lado, a Política Nacional de Atenção Básica foca na estruturação e fortalecimento da atenção primária à saúde¹⁶. Essa política promove ações como prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde em um nível comunitário. A atenção básica serve como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, garantindo que as necessidades de saúde da população sejam atendidas de forma contínua e integral^{8 9}. Isso não só melhora a saúde individual, mas também tem um impacto positivo na saúde coletiva, prevenindo a propagação de doenças e reduzindo a necessidade de tratamentos mais complexos e custosos.

A atenção básica à saúde também foi objeto de discussão em 60% dos artigos, com ênfase na sustentabilidade da Estratégia Saúde da Família¹⁵ e nas mudanças na política de atenção

primária. Os artigos abordaram os desafios enfrentados pela atenção básica, bem como a necessidade de promover a sustentabilidade e a efetividade dos serviços de saúde nesse nível de atenção.

No Brasil, a prestação de cuidados de saúde de base enfrenta uma série de desafios significativos, que têm um impacto direto na eficácia e na sustentabilidade da Estratégia Saúde da Família e das políticas de atenção primária^{12 15}. Entre esses desafios, merece destaque a desigualdade na distribuição de recursos e profissionais de saúde entre diferentes regiões, sobretudo nas áreas rurais e periféricas, onde a escassez de médicos e infraestrutura de saúde restringe o acesso da população aos serviços essenciais^{8 11}. Adicionalmente, a qualidade da assistência muitas vezes é prejudicada pela falta de investimentos contínuos em equipamentos, tecnologias e formação profissional, bem como pela alta rotatividade de profissionais de saúde.

Apesar desses desafios, a Estratégia Saúde da Família tem contribuído significativamente para o Brasil. Ela promoveu uma maior equidade no acesso à saúde, principalmente para populações em situação de vulnerabilidade, e fortaleceu a prevenção e o controle de doenças^{11 15}. A atuação dos profissionais de saúde em nível comunitário, focando na saúde preventiva e na educação, tem sido fundamental para reduzir as desigualdades em saúde e melhorar os indicadores de saúde da população. Ao colocar a família e a comunidade no centro do cuidado, esta estratégia tem ajudado na promoção de uma saúde mais holística e integrada, essencial para o bem-estar da população brasileira^{2 10}.

O SUS foi mencionado em 30% das publicações, com destaque para sua importância no aprimoramento da saúde coletiva. Foi ressaltado a evolução das políticas públicas de saúde no contexto do SUS, enfatizando a necessidade de fortalecer o sistema para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde^{9 14}. Ele é crucial para a melhoria da saúde coletiva, assegurando que todos os cidadãos, independentemente de sua posição socioeconômica, tenham acesso a serviços de saúde de qualidade.

Isso torna o SUS uma política pública de saúde única, uma ferramenta essencial na redução das desigualdades sociais, na melhoria da expectativa de vida e na resposta a epidemias, como a pandemia de COVID-19^{11 16 17}. Fortalecer e aprimorar o SUS é fundamental para garantir um sistema de saúde inclusivo que continue a beneficiar a população brasileira e a promover uma sociedade mais saudável e justa.

No Brasil, outro programa importante foi citado entre os estudos, o Programa Nacional de

Imunizações (PNI), tendo sido destacado a necessidade de consolidar as conquistas alcançadas e enfrentar os desafios diante da complexidade crescente do perfil epidemiológico das doenças transmissíveis ¹³. Deve-se pensar não só nos programas, mas em sua continuidade a população, no Brasil, devido ao fluxo de turistas e comércio internacional, pode aumentar a mortalidade, especialmente entre as crianças ^{9 13}.

No Brasil, um outro programa de extrema importância mencionado nos estudos é o Programa Nacional de Imunizações (PNI). Foi ressaltada a necessidade premente de consolidar as conquistas já alcançadas e enfrentar os desafios decorrentes da crescente complexidade do perfil epidemiológico das doenças transmissíveis ¹³. É imperativo considerar não apenas os programas em si, mas também a sua continuidade em benefício da população brasileira. Devido ao constante fluxo de turistas e ao comércio internacional, a interrupção da vacinação pode acarretar um aumento na mortalidade, sobretudo entre as crianças ^{9 13}.

As políticas e programas de saúde, devem favorecer as populações mais vulneráveis, como por exemplo, os idosos, principalmente devido ao envelhecimento populacional acelerado que o país vem experimentando. A evolução da política de atenção ao idoso ⁸ e os mecanismos de avaliação como o Pacto pela Vida e o Contrato Organizativo de Ação Pública (Coap), revelam um progresso no reconhecimento dos direitos dos idosos. Entretanto, a lenta implementação dessas políticas e a inadequação dos indicadores utilizados para monitorar seus impactos apontam para um desafio significativo ¹⁷.

Alguns dos achados mais relevantes nos estudos foram, a análise das normatizações federais e suas implicações para a organização das equipes de atenção primária no Brasil ¹⁰, a importância do Prêmio como estratégia de mobilização dos territórios, de educação permanente, de reconhecimento e compartilhamento de boas práticas e de cooperação institucional entre a Opa/OMS e o Ministério da Saúde do Brasil ¹⁴, a importância da utilização de escalas como a PUSH na avaliação dos cuidados prestados para nortear o atendimento ⁹, mudanças no modelo assistencial da APS com ameaças à multiprofissionalidade das equipes, prioridade ao pronto atendimento, centralidade no cuidado individual ¹⁵.

Em suma, os artigos analisados refletem a diversidade e a complexidade das questões relacionadas à saúde pública no Brasil, evidenciando a importância de políticas e estratégias ¹⁴ eficazes para fortalecer o SUS, promover a atenção primária à saúde e garantir o acesso equitativo a tecnologias inovadoras ¹¹. As discussões apresentadas contribuem para o debate sobre os

desafios e as oportunidades no campo da saúde coletiva, fornecendo subsídios para a formulação de políticas e ações que visem a melhoria do sistema de saúde no país¹⁷.

Esses dados reforçam a importância da atenção básica à saúde, do fortalecimento do SUS, da implementação de tecnologias em saúde e das políticas públicas de saúde para o aprimoramento da saúde coletiva no contexto brasileiro.

CONCLUSÃO

Os resultados desta pesquisa ressaltam a grande importância dos programas e políticas de saúde nacionais no fortalecimento do sistema de saúde pública e coletiva. No Brasil, o fortalecimento do sistema de saúde pública é sustentado por várias políticas e programas chave. O Programa Mais Médicos é vital para melhorar o acesso à saúde em áreas remotas e desfavorecidas, abordando a falta de médicos e diminuindo as desigualdades em saúde. A Política Nacional de Atenção Básica e a Estratégia Saúde da Família são fundamentais para a estruturação da atenção primária, promovendo cuidados de saúde preventivos e contínuos, principalmente para populações vulneráveis. Esses programas têm um impacto significativo na redução das desigualdades e na melhoria dos indicadores de saúde.

Além disso, o Sistema Único de Saúde (SUS) desempenha um papel crucial ao garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, essencial para a melhoria da saúde coletiva. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) enfrenta os desafios das doenças transmissíveis, sendo crucial na prevenção de mortalidades, especialmente entre crianças. Por fim, as políticas de atenção ao idoso, como o Pacto pela Vida e o Contrato Organizativo de Ação Pública (Coap), são cada vez mais relevantes devido ao envelhecimento populacional, apesar dos desafios na implementação dessas políticas.

As limitações deste estudo residem nas dificuldades de implementar políticas de saúde, incluindo discrepâncias entre o planejado e o executado, falta de recursos, infraestrutura inadequada e resistência a mudanças. Esses fatores afetam a eficácia das políticas, sua atualização tecnológica e adaptação demográfica. Adicionalmente, a variabilidade cultural, socioeconômica e de infraestrutura entre regiões pode limitar a generalização dos resultados do estudo.

Para superar esses desafios, recomenda-se realizar mais estudos que investiguem estratégias efetivas de implementação e avaliem o impacto de tecnologias emergentes na saúde pública. Tais estudos podem fornecer informações valiosas para otimizar políticas existentes

e desenvolver novas abordagens, garantindo assim a evolução contínua e a eficácia do sistema de saúde pública e coletiva.

REFERÊNCIAS

1. Kirst C, Darsie C. Notas sobre a saúde pública, a saúde coletiva e o estabelecimento e funcionamento do Sistema Unico de Saúde. *Ask. inf. saúde*;1(2):91-112.
2. Menezes APR, Moretti B, Reis AAC. O futuro do SUS: impactos das reformas neoliberais na saúde pública – austeridade|versusuniversalidade. *Saúde em Debate* . 2019, v. 43, n. spe5pp. 58-70.
3. Santos RT, Franco TAV, Pittah RGV, Cabral LMS, Junior DFC. Saúde pública e comunicação: impasses do SUS à luz da formação democrática da opinião pública. *Ciência & Saúde Coletiva* . 2022, v. 27, n. 04 pp. 1547-1556.
4. Santos FM, Macieira C, Machaddo ATGM, Borde EMS. Association between hospitalizations for sensitive conditions and quality of primary care. *Revista de Saúde Pública* v. 57, 85.
5. Vieira-da-Silva LM. Subcampos e espaços na Saúde Coletiva: fronteiras e integração. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*. 2023, v. 27 , e220380.
6. Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil H. Chapter 11: scoping reviews. In: Aromataris E, Munn Z, editores. *JBImanual for evidence synthesis*. 2017. 13(3):141-146
7. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG; PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS Med* 2009; 6:264-9.
8. Torres KRBO, Campos MR, Luiza VL, Caldas CP. Evolução das políticas públicas para a saúde do idoso no contexto do Sistema Único de Saúde. *Physis*. 2020;30(1):e300113.
9. Silva SN, Mello NF de, Ribeiro LR, Silva RE da, Cota G. Implementação de tecnologias em saúde no Brasil: análise de orientações federais para o sistema público de saúde. *Ciênc saúde coletiva* . 2024;29(1):e00322023.
10. Mendonça FF, Lima LD, Pereira AMM, Martins CP. As mudanças na política de atenção primária e a (in)sustentabilidade da Estratégia Saúde da Família. *Saúde em Debate*. v. 47, n. 137 , pp. 13-30.
11. Almeida ER, Pereira FWA, Silva ML. Prêmio APS Forte no Sistema Único de Saúde-Brasil: principais resultados e lições aprendidas. *Saúde em Debate*. v. 46 , pp. 106-117.
12. Martin DG, Castro SOC de, Paula CH de, Abrantes LA. Programa mais médicos e indicadores da atenção primária à saúde em minas gerais. *READ Rev eletrôn adm (Porto Alegre)*. 2020May;26(2):352–80.
13. Domingues CMAS, Maranhão AGK, Teixeira AM, Fantinato FFS, Domingues RAS. 46 anos do Programa Nacional de Imunizações: uma história repleta de conquistas e desafios a serem superados. *Cad Saúde Pública*. 2020;36:e00222919
14. Santana KC. A importância do sistema único de saúde para o aprimoramento da saúde coletiva : sus na saúde coletiva. *Nursing (São Paulo)*. 2023;26(302):9817-20.

15. Paschoalotto MAC, Lazzari EA, Castro MC, Rocha R, Massuda A. A resiliência de sistemas de saúde: apontamentos para uma agenda de pesquisa para o SUS. *Saúde debate*. 2023 ;46(especial 8 dez):156-70.
16. Giovanella L, Franco CM, Almeida PF. Política Nacional de Atenção Básica: para onde vamos?. *Ciência & Saúde Coletiva*, 2020.25(4), 1475–1482.
17. Silva GCGV, Silva MAM, Nogueira PP, Barbosa OLC. Desafios da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde. *Revista Pró-UniverSUS*. 12 (1): 60-65.